

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TIBBIY ANESTIZIYA MUOLAJASIDAN SO`NG BEMORLARDA BILISH JARAYONLARINI SHAKILLANISHI

Karimova G. X.

Nizomiy nomidagi TDPU "Amaliy psixologiya" kafedrasi o`qtuvchisi

Annotasiya: *Mazkur maqolada tibbiy narkozdan keying xissiy irodaviy uyg`onish psixologiyas idabemorlar asosiy muammolari hamda muammoga zamonaviy yondoshuvlar haqidagi fikrlar keltirib o`tilgan.*

Kalit so`zlari: *Operatsiya, jarroxlik amaliyoti, psixologik jarayoni, motivatsiya, hissiyot, iroda, jarroxlik, ong jarayoni.*

Kirish: Anesteziya – turli dorilar ta’sirida sezuvchanlik, shu jumladan og’riq hissini vaqtinchalik yo’qotishdir. Bu operatsiya va muolajalarni og’riqsiz o’tkazish imkonini beradi. Jarrohlikdan keyingi parhez - bu operatsiyadan keyin yangi ovqatlanish rejasi. Ushbu rejani tuzib chiqish uchun jarroh yoki diyetolog bilan ishlash kerak, ular sizga turmush tarzidagi o’zgarishlar va yangi parhez qoidalariga ko’nikishingizga yordam beradi.

Mahalliy anesteziya. Tananing kichik qismini og’riqsizlantirish imkonini beradi. Misol uchun, tish shifokori kabinetida bo’lganingizda, tishingizga plomba o’rnatishdan oldin shifokor sizga mahalliy og’riqsizlantiruvchi vosita qo’llaydi. Natijada siz yuzingiz yoki jag’ingizning ma’lum bir qismida sezuvchanlikni yo’qotasiz.

Regionar anesteziya. Tananing kattaroq maydonini, ya’ni ma’lum bir hududni og’riqsizlantiradi. Anesteziya paytida bemor hushida bo’ladi, ammo og’riqni sezmaydi. Misol uchun, bu turdagi anesteziya ko’pincha kesarcha kesishda yoki tug’ruq paytida qo’llaniladi. Bunda, tananing pastki yarmi, shu jumladan qorin ham, og’riqqa sezgirligini yo’qotadi.

Umumiy anesteziya yoki narkoz – juda chuqur uyqu bo’lib, maxsus preparatlar yordamida sun’iy ravishda chaqiriladi. Ong va butun tanada og’riq sezuvchanligi o’chiriladi. Umumiy anesteziya maxsus tayyorgarlik ko’rgan shifokor – anesteziolog tomonidan amalga oshiriladi. U operatsiya davomida bemor og’riqni his qilmayotganligini va organizm hayotiy funksiyalarining (nafas olish va qon aylanishi) ishlashini nazorat qilib turadi.

Dorilarga bo’lgan allergiya haqida ham unutmaslik lozim. Agar, ilgari sizda anesteziya vositalariga nisbatan allergiya kuzatilgan bo’lsa, xavfsiz va ishonarli anesteziyaga almashtirish uchun bu haqida shifokorga murojaat qilish lozim.

Zamonaviy tibbiyotda anestetik sinfidagi dorilar ta’sir mexanizmiga qarab ikki katta guruhga bo’linadi. Anesteziya uchun dorilar. Mahalliy og’riq qoldiruvchi vositalar.

Birinchi guruhga odamni behushlik holatiga keltiradigan dorilar kiradi. Bu umumiy anestetikalar bo’lib, ular butun tanaga ta’sir qiladi, uni kerakli vaqtga sezgirlikdan mahrum qiladi. Mahalliy og’riqni yo’qotish uchun mahalliy og’riqsizlantiruvchi vositalar qo’llaniladi. Ular ma’lum bir

hududdagi nervlarning o'tkazuvchanligini to'sib qo'yadi va shu bilan og'riqni bostiradi. Ushbu dorilar guruhiga quyidagilar kiradi.

Anesteziya uchun vositalar infiltratsion behushlik uchun dorilar;anesteziyaning barcha turlari uchun dorilar.

Mahalliy ta'sirga ega dorilar tomoq, krem, jel moylash va boshqalar uchun spreylarni o'z ichiga oladi. Anesteziya uchun dori-darmonlarni tanlashda ular yon ta'sirga ega bo'lishi va allergik reaksiyaga olib kelishi mumkinligini yodda tutish kerak.Og'riq qoldiruvchi vositalar yosh toifasiga bo'linadi. Bolalar uchun anestetiklar juda ehtiyotkorlik bilan tanlanadi. Tanlashda bolaning somatik holati, uning yoshi, vazni, tananing individual xususiyatlari hisobga olinadi.

Parhezmiqdori, kimyoviy tarkibi, kaloriyaliligi (quvvati) va pishirib tayyorlanishi jihatidan maxsus tanlangan ovqat ratsioni, sog'lom kishilar hamda bemorlarga mo'ljallangan ovqatlanish rejimi. Parhezda organizmning oziq-ovqatlarga bo'lgan fiziologik ehtiyoji qondiriladi. Bemorlarga parhez buyurilganda moddalar almashinuvi yoki biror a'zo funksiyasi buzilgan bo'lsa, uning faoliyatini tiklash ko'zda tutiladi. Buning uchun ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari maxsus usullar bilan kayta ishlanadi. Yara kasalligi, kolit, yog' bosish va boshqa kasalliklarda parhez keng qo'llanadi. Kasallikning davri, boskichi va fazasiga qarab, Parhezning bir necha varianti tavsiya etiladi. Kasalxonada davolanayotgan bemorga vrach kam ovqat yeyiladigan kunlar (masalan, 1-2 kun) belgilaydi. Bu kunlarda bemorni ataylab qisman och qo'yish uchun alohida ratsiondan foydalaniladi.¹

Iroda odamning o'z faoliyati va psixik jarayonlarini o'zi boshqarishda namoyon bo'ladigan qobiliyati. Inson harakatini amalga oshirar-kan, o'ziga hukmron ehtiyoj va xohishlariga qarshi turadi . Uchun "men xohlayman" degan kechinma emas, balki "kerak", "bajarishim shart" degan kechinma xosdir.

Asosiy qism. Inson faoliyatining barcha turlari va har qanday mehnat kishidan mustahkam irodani talab qiladi. . mehnatda paydo bo'ladi va toblanadi. ongdagi faoliyati harakat maqsadini belgilashda, maqsadga erishish vosi-talari va yo'lyo'riqlarini oldindan aniqlab, ma'lum qarorga kelishda hamda bu qarorni ijro etishda namoyon bo'ladi. Odamning qay darajada ekanligi maqsadni qanday ro'yobga chiqarishida ko'rinadi. Harakat jarayonlarida kishi ichki va tashqi to'siqlarga duch keladi. Ichki to'siqlar kishining o'ziga, uning ichki mayllariga xos holat. Kishining ichki mayllarini yenga olish, o'zini boshqarish va o'z ustidan hukmronlik qila bilish layoqati ichki deb ataladi. Tashqi to'siklar tevarakatrofdagi voqelikda uchraydi. Kishining ana shunday tash-qi to'siqlarni yenga olish layoqati tashqi . deb ataladi. Irodaviy faoliyatda tashqi to'siqlarni yengish ichki to'siqlar ni yengish bilan uzviy bog'liq. . [1, 34-44 bet]

Irodaning muhim sifatlari o'zini tuta bilish, dadillik, qat'iylik, chidam va toqat, prinsipiiallik, mustaqillik va kuchi shu sifatlarning qay darajada namoyon bo'lishiga qarab belgilanadi. Kishi yuksak g'oyalarga asoslangan ongli qat'iyat va sabot bilan o'z harakati yo'lidagi to'sikdarni yengar ekan, u kuchli . egasi hisoblanadi.Kishining harakteri bilan uzviy bog'liq, uning shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Operatsiyadan keyingi parhez: bulyonlardan yengil taomlargacha. Bir qator jarrohlik operatsiyalaridan keyin maxsus parhez talab etiladi. Odatda bu ovqat hazm qilish tizimiga u yoki bu tarzda ta'sir qiladigan operatsiyalar: ichaklardagi operatsiya, ko'richak yoki o't pufagini olib

¹.N.I.Axmedjanova Bolalar diyetalogiyasi "Ijod-print" nashriyot uyi Toshkent 2022.

tashlash operatsiyasi va boshqalar. Bunday hollarda jarrohlik amaliyotidan keyingi diyetalar shunga o'xshash prinsiplarga asoslanadi. [2, 30-31 bet]

Ovqat hazm qilish tizimi yoki uning bir qismi to'liq tiklanishi uchun operatsiyadan so'ng darhol shifokorning diyetasidagi ko'rsatmalariga rioya qilish juda muhimdir. Bu taxminan bir oy yoki undan ko'proq vaqt oladi. Bundan tashqari, ayniqsa, dastlabki haftalarda oshqozonni ehtiyot qilish kerak. Qayt qilish mumkin bo'lgan hollardan qochish zarur. Operatsiyadan so'ng darhol ko'p suv ichmaslik kerak. Og'zingizga muz bo'laklaridan solib, uni shimgan ma'qul. Jarrohlikdan bir kun o'tgach, oz miqdorda suv ichishni boshlasangiz bo'ladi.

Operatsiyadan keyingi parhez: birinchi navbatda oshqozonni himoya qilamiz.

Operatsiyadan keyingi ilk davrda diyetaning maqsadi oshqozonni himoya qilishdir. Bu davrda oshqozon yengil suyuqliklarni hazm qilishi mumkin. Shu bilan birga, organizmdagi suv miqdorini kerakli darajada ushlab turish zarur. Bu davrda iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan suyuqliklarga quyidagilar kiradi: tiniq bulyon yoki sho'rva (sabzavot yoki go'shtsiz), yog'siz sut va meva sharbati.

Bir hafta ichida asta-sekin yengil ovqatlar yeyishni boshlasangiz bo'ladi. Taomlar pyure shaklida xuddi bolalar ovqatlari kabi yumshoq bo'lishi kerak. Bu qattiqroq ovqatlarga o'tishni osonlashtiradi. Protein operatsiyadan keyingi diyetaning muhim qismi bo'lganligi sababli proteinga boy ovqatlar iste'mol qilishingiz, so'ngra meva va sabzavotlarga o'tishingiz lozim.

Natija va muxokama. Operatsiyadan keyingi diyetaning ushbu bosqichidagi ovqatlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Operatsiyadan 3-4 hafta o'tgach, diyetangizga baliq yoki tovuq kabi pishirilgan ovqatlarni kiritsangiz bo'ladi. Ovqatni yaxshilab chaynang va bu odatga aylansin. Oziq-ovqatlarni kichikroq bo'laklarga oldindan kesib oling. Bordi-yu, ushbu keraksiz ko'rinadigan ehtiyot choralari rioya qilinmasa, qusish, tirmalish xususiyati va oshqozon shishi kuzatilishi ehtimoli yuqoridir. Har doim xavfsiz bo'lgan yaxshiroqdir.¹

Umumiy narkozning salomatlikka jiddiy zarar yetkazishi haqidagi mish-mishlar bugungi kunga qadar tinmay keladi. Ayrim odamlar narkozdan jarrohlik amaliyotlaridan qo'rqqandek qattiq qo'rishadi. Aslida esa bu odatiy muolaja bo'lib, u hattoki stomatologiya sohasida ham keng qo'llaniladi. Anesteziya haqidagi eng ko'p beriladigan 5 savolning javobini quyidan topasiz.

Umumiy narkoz olgandan keyin xotira, yurak-qontomir tizimi bilan bog'liq kasalliklar paydo bo'lgani, narkoz jigar va buyraklar faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi haqidagi gaplar tez-tez quloqqa chalinadi. Mutaxassislar esa zamonaviy anesteziya bemorlar uchun mutlaqo xavfsiz ekanligini aytishadi. Ularning ta'kidlashlaricha, narkozdan keyingi nojo'ya ta'sirlar kamdan-kam hollarda kuzatiladi va jarrohlik amaliyoti o'tkazilganidan keyin oradan bir necha kun o'tib butunlay yo'q bo'lib ketadi.²

Hissiyot deb bizni o'rab turgan borliqdagi barcha mavjudotlar, narsa va hodisalarga bo'lgan munosabatlar natijasida paydo bo'ladigan tuyg'ularga aytiladi.

Sezgi va idrokdan tortib tafakkurgacha bo'lgan barcha operatsiyalar turli darajadagi hissiy o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Inson tabiati shunday yaralganki, u hissiy voqealarga ko'proq ahamiyat beradi. Tibbiyotda his-tuyg'ular muammosiga, ayniqsa, katta e'tibor beriladi. Bemor bilan

²2.Ibodullayev Z. Tibbiyot O'quv va metodik qo'llanmalar. Fan va ta'lim – 2020. – № 4(16). – bet 30-31

vrach, vrach bilan hamshira, hamshira bilan bemor orasidagi munosabatlarga bag'ishlab juda ko'p asarlar yozilgan. Bu asarlarda his-tuyg'ular muammosiga katta e'tibor qaratilgan.

His-tuyg'u bizning tevarak-atrofga bo'lgan munosabatimizni aks ettiradi, dedik. albatta, biz sodir bo'layotgan voqealarni faqat idrok etmasdan, balki unga muayyan tarzda o'z munosabatimizni ham bildiramiz. Odamning turli va ko'p qirrali his-tuyg'ulari ma'lum darajada ijobiy va salbiy xillarga ajratiladi. Masalan, ishq-muhabbatdagi ijobiy hissiyotga rashkning salbiy his-tuyg'usi qo'shilib qolishi.

Xulosa. Siz iste'mol qilayotgan mahsulotlar nafaqat sizning, balki sizdan keyingi bir necha avlodning sog'lig'i va turmushining sifatiga katta ta'sir qiladi.

Sog'lom ovqatlanish tartibi haqida ko'plab so'z yuritilgan, ammo ko'payib borayotgan «yangi foydali» parhez va trendlar kishini mushkul holatga solib qo'yadi.

Sog'lom turmush tarzi tomon dadil qadam bosish uchun, tartibli sog'lom ovqatlanish qoidalari haqida unutmazlik juda muhim.

Shuni bilingki, barcha kaloriyalar ham bir xil emas. Organizm turli oqsillar, yog'lar va uglevodlardan ta'sirlanib, har xil reaksiya va gormonal o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Biri muskullarni paydo qilsa, ikkinchisi organizmni qand ishlab chiqarishga majbur qiladi, yana biri esa yog' hosil qiladi. Shuning uchun kaloriyalar har xil natija beradi. Kun tartibidagi bir xil kaloriyalar soni vazn tashlashga, muskul va yo' to'qimalarining paydo bo'lishiga xizmat qiladi.

Bemorlar kuniga 4—5 mahal ovqatlanishi, ovqatlanish orasidagi vaqt 4 soatdan oshmasligi kerak. Ayrim hollarda davolash maqsadida bo'lib bo'lib ovqatlanish rejimi tavsiya etiladi, bunda ovqat ozozdan tez-tez qabul qilinadi. Parhez bilan davolashda yangi xom sabzavot va mevalarni ko'p berish bilan ularning ishqoriy ta'siri ta'minlanib, aterosklerozga olib keluvchi atsi-dotik (kislotalik) uzgarishlarga bar-ham beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.I.Axmedjanova Bolalar diyetalogiyasi "Ijod-print" nashriyot uyi Toshkent 2022.-bet 34-44.
2. Ibodullayev Z. Tibbiyot O`quv va metodik qo`llanmalar. Fan va ta`lim – 2020. – № 4(16). – bet 30-31.
3. Карамнова Н. В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности государственных служащих: учебное пособие / Н. В. Карамнова, В. М. Белоусов. — Воронеж: Мичуринский ГАУ, 2020. — 175 с.
4. <https://daryo.uz/2023/06/20/operatsiyadan-keyingi>